

Meeting Transcription

Meeting started: 31/01/2025, 13:54:45

Duration: 42 minutes

Participants: Murilo Guerreiro, Ricardo Lustosa

[View original transcript](<https://app.tactiq.io/api/2/u/m/r/ax2r2CYXIIOVcnxQa135?o=txt>)

Transcript

00:00 Murilo Guerreiro: Agora sim Pronto, Professor tá tudo ajustado aqui, é nós, vamos começar agora a entrevista de administração de requisitos, tá? E aí a gente vai abordar os diversos aspectos que vão ser necessários aí para o desenvolvimento da plataforma mais lugar.

01:06 Murilo Guerreiro: bom A primeira pergunta que eu tenho eu vou fazer uma série de perguntas, tá? Fique à vontade para responder. Esse se eu não entender também pode me perguntar e eu repeti. Sem problema nenhum. Qual seria o objetivo principal? do sistema da plataforma mais lugar

01:28 Ricardo Lustosa: ela O objetivo geral é? que a plataforma o planejamento e intervenções em saúde nas suas diversas dimensões de forma colaborativa e na forma de diferentes níveis de visualização Então nós um dos objetivos agora destrinchando seria que? O usuário pudesse como em algumas plataformas como o Saga pudesse criar seus questionários pudesse alimentar os dados geográficos. Mas além disso ele escolhesse também as camadas que ele permitisse. De que ou a população geral visualizasse aberto ao público ou que um grupo tipo gestores tivesse acesso, né, então? Ela tem essa base geográfica é como pré-requisito, né? A análise territorial. Então, não sei se eu já parto para alguns exemplos.

02:51 Murilo Guerreiro: Pronto, não não perfeito perfeito muito bem. Falando agora especificamente sobre o problema. Qual o problema o sistema mais vulgar essa plataforma Visa resolver?

03:08 Ricardo Lustosa: Bem ela Visa resolver. A uma lacuna que existe. No conhecimento do território para as diversas dimensões de saúde. Mas o conhecimento sobre o território não só da sociedade em geral, mas dos próprios órgãos de decisão. Então na medida que a gente pensa, ela é de forma colaborativa tanto para alimentar o sistema quanto para divulgar os resultados nós podemos massificar o planejamento territorial é com alimentação de dados.

03:53 Ricardo Lustosa: Pelos pelos pela população e pelos órgãos públicos e vice e o caminho contrário também o acesso à informação. Que for produzida a partir das análises territoriais?

04:11 Murilo Guerreiro: Obrigado pronto e agora falando em exemplos existem sistemas similares que poderia servir de referência para o desenvolvimento. dessa da plataforma mais lugar

04:23 Ricardo Lustosa: Na etapa de captura de dados e trabalho multiusuários o maior exemplo que a gente tem e utiliza é o vicons. web mapa e de E de compartilhamento de dados geográficos. Eu acho que um dos maiores exemplos seria o arquivo. Mas eu não tenho conhecimento de outras plataformas ou nome de outras plataformas, mas eu sei que várias

instituições utilizam como a Organização Mundial da Saúde e assim por diante, né, mas eu vejo que essa esse compartilhamento dos dados eles podem vir na forma de um web mapa ou mesmo em dados consolidados na forma de imagem de um projeto por exemplo, porque eu tinha interesse, né? As prefeituras ou províncias do Brasil ou de outros países tem interesse em Mostrar o trabalho que está sendo realizado mostrar o planejamento que está sendo feito e resultados isso pode vir para a sociedade na forma já de uma imagem de um mapa pronto ou ser consultada em web mapa por exemplo a localização das áreas de atuação de agentes comunitários de saúde.

05:47 Ricardo Lustosa: E a ideia é que esse web map esse ambiente. Falando agora como uma pessoa que não é programador, né? Mas que por exemplo esse link do projeto específico da prefeitura ela possa copiar esse link e botar dentro do site dela, vamos dizer assim, né? E aí ela gerenciar esse processo a ideia também é que ela seja totalmente autônoma e sim em algum momento ela puder até instalar o programa no seu servidor.

06:19 Ricardo Lustosa: Ela ela controlar o projeto e fazer um projeto específico com o mais lugar dentro do Servidor dela e na web dela é isso também. Seria muito interessante porque é autonomia, né, então. Eu posso estar errado em alguns conceitos. Mas além de livre que acesse o código ou parte do código seja gratuito, né? Para que essas instituições possam inclusive programar e deixar no formato que que eles interessa então ele seria Maker em alguns momentos. Mas seria livre em outros para que as instituições pudessem Fazer os acabamentos que lhe interessa.

07:04 Murilo Guerreiro: Pronto Muito obrigado não se preocupe em relação a termos técnicos porque é

07:08 Ricardo Lustosa: Tá bom.

07:08 Murilo Guerreiro: normal não não fique tranquilo com relação a isso.

07:10 Ricardo Lustosa: Eu errei. Livre gratuito não tem uma diferença, né livre acesso ao código.

07:18 Murilo Guerreiro: Não a gente tem alguns nomenclaturas para isso. Ou pensou se Mas isso não se

07:21 Ricardo Lustosa: Ah tá bom.

07:22 Murilo Guerreiro: preocupa não que a gente interpreta isso.

07:25 Ricardo Lustosa: tá

07:27 Murilo Guerreiro: Pronto, o senhor mencionou aí sobre o usuários. Quais são os perfis de usuários que o sistema deve suportar?

07:36 Ricardo Lustosa: Bem teria usuário de consulta. É a população geral, mas esse usuário ele teria camadas que poderiam ser vistas e outras não. como camadas relativas a dados confidenciais como domicílio de pessoas analisadas ou domicílios visitados isso daí só quem poderia visualizar seria um Gestor né? O gestor seja da prefeitura, por exemplo ou pesquisador. Mas algumas camadas outras como por exemplo a localização das áreas de atuação de determinado agente de combate de endemia.

08:22 Ricardo Lustosa: Então a população poderia ter acesso a essas camadas então esses níveis de acesso seriam tanto para visualização, mas não só para visualização, mas também para manipulação do projeto, né?

08:37 Murilo Guerreiro: Então o senhor tá me dizendo que a gente teria usuários que teriam

permissões distintas então a o seu menu aí um usuário que tenha uma autorização gera algo a permissão Geral de ver tudo aquilo que é público e outros usuários que teriam permissões distintas para ver alguns tipos de Ter acesso a alguns tipos de informação é isso perfeito.

09:08 Ricardo Lustosa: Bem aí que seria flexível no sentido de semaker no sentido dele poder produzir

09:11 Murilo Guerreiro: E quais são os dados de cadastro de usuário Digamos que o usuário usuário quer se cadastrar na plataforma que o senhor planeja desenvolver? Qual são os dados ele precisa inserir nessa plataforma?

09:33 Ricardo Lustosa: os questionários, né, então.

09:34 Murilo Guerreiro: Não é eu acho que o senhor interpretou errado, eu pergunto por exemplo. Digamos que João Um usuário fictício ele quisesse ter acesso a plataforma mais lugar pela primeira vez assim, ele iria lá e tem e teria lá um botão. Possivelmente cadastrar. E aí perguntaria o nome dele, quais são os dados de João que a gente gostaria de saber.

09:59 Ricardo Lustosa: eu acho que o mais rápido possível para que ele possa ingressar e-mail usa name e Uma senha né?

10:16 Murilo Guerreiro: certo E lembrando de volta naquela aquela ideia dos perfis de usuário. Quais são as permissões e funcionalidades específicas para cada perfil de usuário? O Senhor já falou de um usuário mais geral? Mas o senhor consegue trazer aí na a luz. Quais são os outros a perdão atores que a gente poderia ter por exemplo um senhor falou em mencionar em projetos gestores de projetos, quais níveis e quais permissões e funcionalidades cada cada perfil de usuário teria.

11:01 Ricardo Lustosa: dependeria do projeto Então tem projetos que são resultados de pesquisa que aí seria só visualização.

11:11 Murilo Guerreiro: Geral, mas eu pergunto assim, por exemplo. Digamos que o senhor já deixou.

11:13 Ricardo Lustosa: o usuário geral

11:19 Murilo Guerreiro: Claro que a gente vai ter vários projetos dentro desse sistema dentro dessa plataforma. Imagine que diferentes pessoas vão acessar o usuário ou vão acessar esse projeto o criador desse projeto? que que perfil de usuário ele vai ter que vai ser um gerente a gente vai ter outros perfis, além do usuário comum e o gerente porque o gerente ele

11:45 Ricardo Lustosa: e apagar

11:46 Murilo Guerreiro: isso

11:49 Ricardo Lustosa: Sim, seria similar como a gente encontra no de consagga, né que a gente tem usuário que é o gerente que pode até apagar o projeto. Aí teria um usuário de edição. Aí um usuário de visualização por exemplo.

12:06 Murilo Guerreiro: Perfeito perfeito, então é um gerente que tem poderes planos de apagar o projeto um usuário que não tem direito de apagar o projeto, mas tem direito de fazer edições outro de que pode fazer visualizações. Tudo bem, É muito bom. Agora como é que o sistema ele deve diferenciar e gerenciar esses perfis deve haver alguma alguma diferença no gerenciamento para criação desses perfis. Deve ser feito por exemplo. Deve ser feito intraprocto exemplificando por

12:51 Ricardo Lustosa: o convite o convite

12:57 Murilo Guerreiro: exemplo. Digamos que o usuário Joãozinho que Acessou a plataforma.

E cria um perfil. Ele o papel que ele vai ocupar em cada projeto deve ser definido no projeto. É isso que eu quis dizer então assim no seu caso o professor Ricardo Lustosa é um usuário da plataforma dos cadastrou e digamos que Vamos criar um usuário fictício um usuário chamado Isa. Cria um projeto e quer te convidar para fazer parte desse projeto. E aí no projeto ele vai definir o seu papel o perfil.

13:40 Murilo Guerreiro: pronto E de uma forma simples, quais plataformas usuário deve ser acessar o sistema entenda a plataforma como plataforma web.

14:00 Ricardo Lustosa: na web e mobile para fazer cadastros principalmente offline

14:08 Murilo Guerreiro: Tá pronto, tá certo. Vamos lá? Como de uma forma geral tá Quais são as funcionalidades essenciais o senhor olha para o sistema que o senhor quer desenvolver? Quais são as funcionalidades essenciais que o sistema deve ter? Funcionalidade mesmo função.

14:33 Ricardo Lustosa: Bem criação de ponto linha polígono importação e exportação edição. Desses vetores criação de fichas questionários com as diversos tipos de variáveis. E aí o sistema de permissões, né de uso de usuários. Mas também de permissões de tipos de visualizações para pessoas externas. Então são algumas funcionalidades?

15:02 Murilo Guerreiro: Perfeito perfeito, o senhor falou aí de dados gel referenciados, né que vão ser coletados pelos usuários aí a minha pergunta agora é como os dados já referenciados coletados, né pelos usuários devem ser cadastrados no sistema.

15:23 Ricardo Lustosa: o dado dos usuários quando vão a campo ou marcam

15:27 Murilo Guerreiro: Isso isso.

15:29 Ricardo Lustosa: similar como ocorre hoje pelo No mais lugar, mas inserir as opções que existem no que consagra que eu citei anteriormente. de edição inserção de usuários

15:43 Murilo Guerreiro: Pronto, então é dentro de um projeto o uso. Pelo que eu entendi nessa resposta dentro de um projeto o usuário ele pode acessar um formulário e trazer ali as informações já referenciadas. A gente vai falar um pouco mais lá na frente também. Pensando um pouco mais profundamente nesse formulários. Existem informações que são obrigatórias para o cadastro de um conjunto de dados de referenciados e isso? Por exemplo eu porque existem informações.

16:33 Murilo Guerreiro: Que podem ser coletados, por exemplo implantação sem que o usuário ele tem aqui. Tem aqui. Fazer isso especificamente isso.

16:41 Ricardo Lustosa: De automaticamente né o horário de dos cadastros. O metadados tipo quem Qual foi o usuário que fez aquele registro?

16:55 Murilo Guerreiro: O sistema deve permitir o anexo de arquivos de mídia entre os dados coletados pelos usuários.

17:07 Ricardo Lustosa: Sim dados de foto filmagem áudio.

17:11 Murilo Guerreiro: Pronto dado de foto filmagem e áudio. Como os dados coletados serão visualizados e compartilhados na plataforma existe alguma diferença nessa questão de visualização compartilhamento? Como é que como é que o senhor pensa isso?

17:31 Ricardo Lustosa: Por projetos, né? Seria interessante que cada cada instituição, por exemplo tá fazendo uso da plataforma. E ela decida a forma como vai fazer a divulgação dos dados?

17:50 Murilo Guerreiro: Então, isso vai ser a estratégia de visualização e compartilhamento dos

dados vai ficar cargo dos projetos.

18:02 Ricardo Lustosa: Dos projetos o gestor dos projetos iria decidir.

18:07 Murilo Guerreiro: tá bom, como o sistema deve gerenciar a Como o sistema deve lidar com a exportação de dados para outros sistemas ou formatos o seu pensa nisso em exportar dados que possam ser lidos por outros sistemas?

18:29 Ricardo Lustosa: a exportar nos formatos clássicos aí csv

18:31 Murilo Guerreiro: Pensando em uma forma de exportar dados para outros sistemas. Se esse for o caso como o sistema a plataforma mais lugar deve lidar com exportação de dados para os outros sistemas ou outros formatos.

18:53 Ricardo Lustosa: xls html

19:02 Murilo Guerreiro: perfeito Como o sistema? Deve gerenciar exportação de dados para formatos como csv no sentido de organização dos dados. Por exemplo, eu penso no momento da exportação, né? Então o senhor tem lá um conjunto de dados, né que a gente já viu que a gente vai ter esse conjunto de dados. E aí no momento da exportação desse conjunto de dados o senhor pode Talvez pensar em filtros o seu pensa em algo nesse sentido.

19:43 Ricardo Lustosa: no momento da exportação

19:45 Murilo Guerreiro: É porque o senhor vai a gente vai coletar vários dados. Então você vai ter um data 7 ali no banco de dados de dados Brutos. Mas o senhor o senhor pensa em exportar de que forma por exemplo a inclusão de filtros filtrar por data para poder enfim. Tem uma personalização no processo de exportação?

20:11 Ricardo Lustosa: É decidir as camadas, né que vão ser exportadas.

20:16 Murilo Guerreiro: E os filtros eles são importantes por exemplo a exportar dados só de determinado mês. o sódio de determinada variável que seja dentro do data 7

20:30 Ricardo Lustosa: Por camada, mas o restante da limpeza dos dados pode ser feito em outro programa.

20:40 Murilo Guerreiro: A perfeito então não há essa exigência, né? Tá certo Como o sistema deve permitir a coleta de dados em campo? E assim colonização posterior. E aí a gente já fala de coleta offline. Como é que você pensa nesse processo?

21:03 Ricardo Lustosa: Como o sistema deve capturar Campo?

21:07 Murilo Guerreiro: E sofre online e sincronizar posteriormente como é que seu pensamento?

21:13 Ricardo Lustosa: Ele permitir gravar as fichas marcar o ponto, tipo o tem um programa que funciona muito bem que é o odk. que eu conheço que Faz isso da melhor forma.

21:28 Murilo Guerreiro: Então o usuário ele vai lá para enfiar. Usar ele vai lá preenche. A o formulário e a mesma offline ele vai salvar o formulário no dispositivo por exemplo e quando ele tiver conectado à Internet, ele sobe automaticamente. Nesse sentido. Seria basicamente isso.

21:57 Ricardo Lustosa: Sim, sim, sim.

21:58 Murilo Guerreiro: Perfeito para a gente já tá finalizando como o sistema deve permitir a aplicação de filtros e consultas avançadas aos dados coletados, a gente vai ter um ambiente. Vamos ter ambientes. Vamos permitir nesse sistema, né? Pelo que você falou. a visualização de dados Como é que o gerente enfim os diferentes perfis vão vão visualizar isso por meio de filtros, a gente vai disponibilizar o desafio dos outros tipos de consulta para que dentro da plataforma ele consiga enxergar os dados sobre perspectivas diferentes.

22:45 Murilo Guerreiro: Ele deve em cima das permitir isso ou não é um foco? Não é necessário.

22:55 Ricardo Lustosa: Importar os dados mas também eu ainda tenho algumas dúvidas, por exemplo. Porque já existem aplicações como ver com saga o que diz que processam muito bem? Se talvez não fosse o caso do mais lugar tem uma boa ferramenta de importação. tá E uma boa ferramenta de seleção dos dados. Que que a gente vai Vai disponibilizar porque se você pensar. Até o que a gente vai importar já vai estar selecionado. A verdade nuvem saga a gente não mais lugar a gente poderia. Selecionar aquelas camadas que foram importadas por níveis de visualização.

23:45 Ricardo Lustosa: e o mais lugar ficaria com aquele com aquela atividade de capturar de forma mais amigável ou O que a população consegue conseguiria capturar mas outros programas como vicons que já estão bem concebidos e bem? Maduros, né? Não tão bug poderia continuar fazendo o trabalho dele, como é o que diz os processamentos. Em geoprocessamento muito interessante e o mais lugar. A gente ter esse ambiente de importação por projeto.

24:23 Ricardo Lustosa: E nessa importação por projeto a gente escolheria as camadas que ficariam na forma de visualização por usuário. mas A gente não perderia algumas funcionalidades no próprio mais lugar. de captura de dado a Campo

24:49 Murilo Guerreiro: Mas assim é digamos que o senhor é um usuário é um gerente de projetos o seu criou um projeto certo e ali o senhor. Pelo que eu entendi a gente vai ter um dashboard, né mostrando as informações seria importante ter filtros nesse momento no dashboard para determinados meses para ficar determinado tipos de variável ou não.

25:14 Ricardo Lustosa: É uma boa pergunta.

25:15 Murilo Guerreiro: Sim perfeito. É como a e agora é uma pergunta muito importante também como o sistema deve lidar com a gamificação na coleta e gerenciamento de dados.

25:41 Ricardo Lustosa: Porque um dos princípios seria incentivarmos o crescimento coletivo sem competição, né? Então a gamificação não na característica capitalista capitalista, mas sim na capitalista do trabalho do fortalecimento do trabalho coletivo. então nessa gamificação Nós teríamos resultados do grupo da associação. Falando de comunidade, né? E que o usuário população estivesse crescendo em medalhas em No seu avatar dentro do sistema na medida que fosse contribuindo. Acho que individualizado.

26:33 Murilo Guerreiro: Mas eu tenho uma pergunta sobre isso, por exemplo. É uma vez que a gente fala de verificação. Eu presumo. E aí eu queria saber a gente fala de usuário geral. Então a gente não fala a gente vai falar de usuário geral então. o senhor enxerga a gamificação como algo mais generalista da plataforma independente dos projetos e contando ali com a colaboração do usuário, por exemplo a Cada colaboração independente do projeto usuário ele tem ali integração com as mecânicas de identificação como por exemplo medalhas XP as moedas ou Seria algo específico dos projetos.

27:30 Ricardo Lustosa: E se o usuário ele ele colabora em diferentes projetos também, ele vai crescendo se tornando tipo assim o usuário Master um usuário pleno. Né? Então, ele é um

27:44 Murilo Guerreiro: Ele vai alcançando conquistas dentro daquelas mecânicas de conquista no caso que a indicação propicia.

27:51 Ricardo Lustosa: isso De forma a motivar ele como um usuário avançado então não só

aquele Popular

27:52 Murilo Guerreiro: então

27:59 Ricardo Lustosa: que tá contribuindo com pontos a Campo mas também aquele usuário técnico, né? Que já tem diversos. Projetos ele aí é Um usuário pleno da plataforma ele compreendeu bem a questão do não ser Participação Popular e socialização de informações, né? Seja ela mais técnica ou ela mais uma linguagem mais acessível e popular.

28:32 Murilo Guerreiro: perfeito existe a necessidade de integrar diretamente o A plataforma mais lugar com outro sistema. E aí eu não falo de exportar importar dados apenas mas de estar realmente integrado.

28:51 Ricardo Lustosa: Tipo um plugin algo assim.

28:53 Murilo Guerreiro: isso

28:55 Ricardo Lustosa: eu viria Como ouvir com Saga era o meu sonho assim apertar um botãozinho ali e exportar para o mais lugar E vice-versa sabe eu acho que eu não gostaria de reinventar a roda ouvir com

29:07 Murilo Guerreiro: perfeito

29:14 Ricardo Lustosa: Saga já já tem de perfeitamente. Uma demanda que que eu falo inclusive o desenvolvedor do vi com Saga, ele chamam mais lugar de software irmão, eu gostei muito disso. Se a gente pudesse na mesma plataforma do mais lugar ali apresentar ouvir consagra e a pessoa já ia pro me consagra e não ouvi com saga a gente tem uma exportação direta para o mais lugar das camadas.

29:43 Murilo Guerreiro: No caso nem precisaria exportar né ser automático, né? A criação do

29:47 Ricardo Lustosa: Automático né um plugin, né? É exportar para projeto do vi com mais lugar e ali no mais lugar teria. Qual o projeto você quer receber essas camadas? E aí Puff porque dúvida já mandaríamos até não ficaria sobrecarregando mais lugar não mais lugar a gente só receberia as camadas que a gente deseja mesmo que a gente já filtrou. E por outro lado o que a gente faz muita gente, manda dúvida e com Saga para o que diz trata os dados já o processo e também que o mais lugar possa importar camadas shp do que diz não é então dúvida e com Saga uma exportação direta, vamos dizer né um plugin direto, mas do que é giz, mas até o que diz inclusive ele é.

30:37 Ricardo Lustosa: Ele também eu acho que é alcance ou talvez permita criar plugins assim dessa forma, né, então. eu acho que seria um caminhos interessantes assim para facilitar a vida do usuário, eu tô aqui no Tô aqui no na plataforma mais lugar, aí eu quero entrar aqui não vi com Saga

30:52 Murilo Guerreiro: Pronto, qual a tendência que o Senhor espera em relação a quantidade de

30:56 Ricardo Lustosa: no projeto vem com Saga. Relacionado a esse do mais lugar clicou ali caiu, inclusive usa mesmo a senha usa mesmo tudo entrou a essa camada do Saga me interessa levar para o ambiente de visualização do mais lugar exportar a camada. né aí no mais lugar, eu posso fazer alguns filtros algumas coisas então nesse pensamento eu nem Faria alguns tipos de desenvolvimento no mais lugar, deixaria determinado desenvolvimentos lá no lugarzinho dele não via com Então sendo ver com Saga até uma um grupo parceiro.

31:39 Ricardo Lustosa: A gente ter acesso a alguém com Saga para poder programar nele para fazer esses não sei se o termo é plugin, mas algo do tipo, né?

31:54 Murilo Guerreiro: usuários assim a vista que a gente precisa tentar mensurar a estrutura, né para atender os usuários? O que que o senhor pensa em relação a quantidade de usuários do seu Já pensou alguma métrica desse sentido?

32:13 Ricardo Lustosa: Eu acho que essa métrica. Ela vai aparecer no momento que a gente vai testando os pilotos, porque por exemplo eu quero implantar aqui no município de barra na prefeitura. Ele já abriram as portas para botar no servidores querem fazer. Os trabalhos que a gente está fazendo tem quatro Mestrando aqui vai sair muitos produtos relativos agentes de endemias e assim por diante. Então uma vez que uma Prefeitura dessa faz dar certo, eu acho que essa métrica ela vai ser muito relacionada.

32:46 Ricardo Lustosa: A um cronograma de execução a uma equipe ao que a gente tem capacidade de suporte de produzir né então mas eu acredito que havendo um produto estável. Consolidado a gente pode atingir muitas prefeituras no estado da Bahia. Que está no Brasil bem. Como como a gente tem um convênio hoje Moçambique Brasil de saber de saúde? Isso pode ser ampliado para outros países como como Moçambique, né? Então a

33:22 Murilo Guerreiro: Perfeito o sistema deve estar disponível para ser usado em alguma data ou

33:23 Ricardo Lustosa: gente pensar em alguns momentos. Algumas a gente poderia ter. Uma dezena em dois anos, mas isso estando consolidado. O crescimento disso é exponencial. Uma vez que possa ser que possam se instalar no seu servidores, que seja uma plataforma estável a exemplo hoje do que é o ver com Saga tem muitos usuários hoje. E e lá no ambiente mesmo a pessoa vai criando o projeto independente mesmo, né? Então eu acho que Para o mais lugar seria nesse sentido aí também.

34:19 Murilo Guerreiro: evento específico, a gente já tem um evento específico. para Para utilizar esse sistema inaugurar esse sistema.

34:30 Ricardo Lustosa: Se em por exemplo 4 a 6 meses. Isso pudesse estar sendo implementado no na no site da Prefeitura de barra seria excelente. Porque nós já temos resultados de trabalhos. Feitos convir com Saga com o que diz? produção de trabalho científico e agora só seria Fazer um estudo de caso real no site da Prefeitura de barra, por exemplo.

35:05 Murilo Guerreiro: Muito bom é esperado atualização modificações futuras do sistema após o sistema ser lançado seu pensa que haveriam. A atualizações modificações como é que o senhor pensa isso?

35:21 Ricardo Lustosa: Olha aperfeiçoamentos acho que sempre vão acontecer, né. Mas se a gente observar houve com Saga hoje. Ele só faz ajustes finos. Que é o melhor que é o mais desejável para que não? Não o usuário não desanime de fazer o uso da plataforma. Por causa de bugs então o ideal inclusive era que só fosse liberado para um uso mais massivo. Depois que alguns usuários alguns protótipos e usuários fossem consolidados como esse de barra como o de Moçambique que tá caminhando bem o convênio. E aí amplia-se para um outro município e aí depois libera. Até para que seja de uma forma Maker na forma de um manual e bem estável.

36:17 Ricardo Lustosa: Esse essa metodologia porque o que nós estamos chamando é inclusive uma metodologia mais lugar que envolve não só a plataforma mais lugar mais envolve o vi consagga envolve o que diz mas envolve a concepção de um trabalho colaborativo e que a sociedade possa ser apropriar desses resultados e possa fazer uso né na obtenção de serviços

públicos. Não só na obtenção, mas também sugerir melhorias.

36:45 Murilo Guerreiro: Perfeito duas últimas perguntas para a gente finalizar. Essa é bem específico, quais outras funcionalidades que elas não são assim principais que o seu chefe como principais fundamentais, mas que podem ser úteis para o sistema. Prioridade como principais. Mas elas podem ser úteis.

37:14 Ricardo Lustosa: Eu não. Eu não pensei nisso principal secundárias, né? Não não pensei talvez não. Tenha dito né? A parte de marcação de trilha

37:33 Murilo Guerreiro: é

37:36 Ricardo Lustosa: não tá na prioridade máxima mas

37:40 Murilo Guerreiro: Então uma funcionalidade para fazer tracking é isso de registro de dados de Trek. Beleza aí para finalizar Professor. Existe alguma funcionalidade específica que Deva ser priorizada no momento. Então nesse início aí do processo de implantação. Qual é a atividade que deve? Qual é a funcionalidade que mais deve ser priorizada? Aquela que vai ser iniciada aí vai ser o principal.

38:10 Ricardo Lustosa: bem vai a partir de uma decisão que é chave se For feito um plugin no responsável. Não há necessidade ao meu ver de desenvolver no mais lugar. Um ambiente Maker para desenvolvimento de questionários, por exemplo, ele bastaria ser apenas um receptor. Do que foi produzido não vi consagra ou o que foi produzido no próprio que diz? Se esse for o caminho então a funcionalidade básica dentro da plataforma seria esse ambiente de conexão entre O mais lugar e o Saga que a gente cairia automaticamente no projeto do vínculo e do vir com esse portaria para o mais lugar as camadas que nos interessariam e esse ambiente de visualização por estratificação, né? Decidi aí no mais lugar a gente decide. Não essa camada aqui é para o Para a população geral, essa daqui é para o usuário técnico. Essa é para o cientista, né, então.

39:23 Ricardo Lustosa: Se fosse esse o caminho. Que desejamos seguir então esse plugin com os níveis de acesso e visualização no mais lugar seria a prioridade.

39:36 Murilo Guerreiro: Então deixa eu ver se eu entendi. Como a o seu tártaro na ideia de eu entendi que o senhor com isso queria trazer a ideia de Maker então a prioridade seria criar uma estrutura Maker Independente, se fosse feita por meio isso poderia ser feito por meio da Integração com outra plataforma que terceirizasse essa tarefa ou que isso fosse feito dentro da plataforma, mas essa estrutura.

40:00 Ricardo Lustosa: Tá bom agora o que eu vejo hoje que já tenho mais lugar que eu acho que já

40:02 Murilo Guerreiro: De criação de fichas pelos usuários criação de Campos e formulários pelos usuários seria aí é a funcionalidade principal. Perfeito perfeito.

40:18 Ricardo Lustosa: tá suficiente. O usuário a campo e mais por exemplo o usuário de uma escola o que for ele já utiliza ali para marcar riquezas fragilidades e problemas muito bem ele já pode escolher o projeto o usuário mais técnico, ele vai usar o rico Saga. Então ao meu ver como se eu fosse assim gerente, né de uma empresa ou algo que fosse não gostaria de reinventar a Roda.

40:47 Ricardo Lustosa: Ele é de fazer preferia fazer essa integração. Mas isso é uma decisão aí mais técnica da Computação também, né? Então e também há um objetivo de integração entre entes federativos de pesquisa. Há um ganho colaborativo quando? Unimos os grupos de

Pesquisas. Ah, então é abrir uma frente com mais lugar seria deixar. Ouvir com Saga para trás e isso eu não me sinto confortável. Eu prefiro a integração.

41:27 Murilo Guerreiro: perfeito

41:27 Ricardo Lustosa: porque muitas vezes até o desenvolvedor lá já nos convida para publicações e tal então até o receio e a o desconforto De estar se fazendo tipo uma cópia de algo que já existe talvez não fosse nem ético. Nessa nossa relação então quando eu falo em Construir tudo meio que ele não

41:53 Murilo Guerreiro: Entendi.

41:56 Ricardo Lustosa: vem com Saga ou no mais lugar. Eu sinto esse desconforto que eu não gostaria que ele fosse para frente. Acho que na entrevista com o que eu sou. Eu acho que isso é muito importante, né? O que é confortável e o que não é

42:10 Murilo Guerreiro: perfeito

42:12 Ricardo Lustosa: confortável para mim como

42:16 Murilo Guerreiro: Obrigado Professor eu vou encerrar aqui a descrição e gravação, mas fica

42:17 Ricardo Lustosa: Oferece para que os requisitos né? Meus sentimentos. Tá bom.

42:26 Murilo Guerreiro: aí, muito obrigado, viu?